

КОРХОНАДА ИННОВАЦИОН БОШКАРУВНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Халимов Анвар Латифович

Ўзбекистон Республикасининг банк-молия академияси тингловчиси

21-06 Менежмент гурухи

Аннотация: Мақолада саноат корхоналари инновацион фаолияти самарадорлиги курсаткичларини тизимли таҳлил қилиш асосида корхоналарнинг инновацион бошқаруви самарадорлигини баҳолашнинг услубий жиҳатлари таҳлил этилган. Мамлакатимизда саноат корхоналарининг инновацион ривожланиш даражасини тавсифловчи курсаткичлар тизимидан фойдаланган ҳолда инновацион бошқарув самарадорлигини комплекс баҳолаш услубиётига оид илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Таянч сузлар: инновация, самарадорлик, инновацион бошқарув, илмий тадқиқот тажриба-конструкторлик ишланмалари, лицензиялаш, патентлаш, инновацион харажатлар, инновацион маҳсулот, инновацион фаолият, инновацион бошқарув самарадорлиги.

Жаҳон ҳужалигининг глобаллашуви шароитида мамлакатларда иқтисодий инновацион ривожланиш йулига утқиш, хусусан, саноат корхоналари инновацион бошқарувининг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш -юқори иқтисодий самарадорликка эришишнинг муҳим шарти сифатида баҳоламоқда. "Глобал инновацион индекс - 2021" маълумотларига қараганда, саноат корхоналари инновацион бошқаруви самарадорлигини тавсифловчи "Бизнес софистикаси", жумладан билим ва инновацияларни узатиш бўйича Швеция, АКШ, Швейцария каби мамлакатлар етакчи ўринларни эгаллаган ҳолда, мазкур мамлакатларда инновацион иқтисодий ҳисобига 70 фоиздан ортиқ қисми яратилади. Ушбу ҳолат тараккий бўлган мамлакатларда саноат корхоналарининг инновацион бошқаруви

самарадорлигини оширишга устуворлик каратилишидан далолат беради. Жахон амалиёти тах,лилига кура, тараккий этган мамлакатларда миллий иктисодиёт тармокларида инновацион бошқарувнинг узлуксиз равишда амалиётга татбик этиб борилиши, мамлакатлар иктисодиётининг глобал ракобатбардошлиги курсаткичларини янада яхшиланишига олиб келмоқда. Шунингдек, ушбу мамлакатларда саноат корхоналарида ишлаб чиқариш жараёнларини ташкил этишда инновацион ишлан-маларга асосланиш, товар ва хизматлар ишлаб чиқаришни техник ва технологик жихатдан куруллантириш хисобига ишлаб чиқариш самарадорлиги курсаткичлари барқарор ривожланиш тенденциясига эга булиб келмоқда. Шу сабабли, иктисодий адабиётда саноат корхоналарининг инновацион бошқарувининг ташкилий-иктисодий механизмини такомиллаштиришнинг услубий асосларини тадқиқ этишга оид илмий изланишлар сони ортиб бормоқда.

Шу уринда таъкидлаш жоизки, мазкур ёндашув асосида кор-хона инновацион бошқаруви ёки унинг инновацион ривожланиш курсаткичлари самарадорлигини ба,олаш жараёнида жорий даврдаги корхонанинг инновацион ва инвестицион фаолиятига бахо бериш мумкин булади. Ушбу холат корхонанинг инновацион бошқаруви самарадорлигини тулик ба,олаш имконини бермайди. Чунки инвестицияларнинг копланиш муддати корхона инновацион фаолияти юкори натижаларга эришган холдагина 1-3 йил ичида копланиши мумкин, бу эса инновацион фаолиятга йуналтирилган харажатларни копланиш муддатларини узида акс эттиради.

Корхона бошқаруви амалиётида инновацияларни жорий этиш оркали ишлаб чиқариш фаолиятини тубдан узгартириш мумкин булади. Жумладан, ишлаб чиқариш жараёнларида моддий ресурсларга харажатлар хажмини камайтирган холда, корхонанинг махсулот ишлаб чиқариш рентабеллиги курсаткичини оширади. Талабларга кура, корхона инновацион бошқаруви самарадорлиги курсаткичига амалиётга жорий этилаётган инновацияларнинг рисклилик даражаси бевосита таъсир курсатади. Ушбу вазиятни инобатга олган ,олда,

корхона бошқарувида инновацион жараёнларнинг рисклилиқ даражасини тугри болади , тегишли қарорлар чиқариш лозим булади. Иқтисодий адабиётда корхона инновацион фаоллиги даражаси ва унинг рақобатбардошлиги ҳолатини баҳолашда инновацион фаолият курсаткичларидан кенг фойдаланилади.

Қорхона Қорхонанинг инновацион ривожланиши буйича дастурлари ва стратегиясига мувофиқ амалиётга жорий этилаётган инновацион лойиҳаларнинг иқтигадий самарадорлиги курсаткичларини баҳолаш. Қорхона бошқаруви амалиётида жорий этилаётган инновацион лойиҳаларнинг унинг рақобатбардошлиги курсаткичига таъсирини баҳолаш. Қорхона томонидан амалиётга жорий этилиши режалаштирилаётган инновацион лойиҳаларнинг қорхона эгаллигидаги қечланган инновацион ресурсларга мосини танлаш. Қорхонанинг бозордаги контрагентлари Қорхонанинг инновацион салоҳиятини баҳолаш орқали инновацион лойиҳани амалиётга жорий этиш буйича мос булган ҳамқорларни топиш. Қорхона рақобатчилари Қорхона томонидан жорий этилиши режалаштирилаётган инновацион лойиҳаларни бошқа рақобатчи қорхоналарнинг инновацион стратегиялари ва уларда амалга оширилаётган инновацион лойиҳалардан фарқли, шунингдек, устунлиқ жиҳатларини аниқлаш. Инвестицион ташкилотлар Инновацион лойиҳа амалга оширилаётган қорхонанинг инвестицион самарадорлиги курсаткичларини таҳлил қилиш асосида белгиланган муддатларда қорхона инновацион фаолиятига капитал қуйилмаларини шакллантириш. Давлат бошқарув органлари Инновацион ишланмаларни молиялаштириш буйича субсидиялаш амалиётининг мақсадлилигини таъминлаш. Давлат томонидан қорхоналарнинг инновацион фаолиятини ривожлантиришни қуллаб-қувватлашга қаратилган преференцияларни тақдим этиш орқали мамлакат иқтисодиётини инновацион ривожланиш йулига утқизиш.

Қорхонанинг инновацион фаолиятни молиялаштириш учун сарфланган ҳар бир пул бирлигидаги ҳаражати ҳисобига олган даромадини баҳолаш имқонини беради.э - ҳисобланган курсаткич 1 га тенг ёки ундан катта булса, қорхонада

инновацион бошқарув мавжуд деб баҳоланади; - курсаткич 0 га тенг булса, корхона инновацион бошқарувга эга булмайди. Корхонада маҳсулот ишлаб чиқаришни модернизациялаш коэффициентлари С_{кмш}) DIM м/ K1MX DIM, - корхонанинг инновацион маҳсулотни сотишдан олган даромади; K1MX - корхонанинг маҳсулот ишлаб чиқаришни модернизациялаш харажатлари Корхонанинг маҳсулот ишлаб чиқаришни модернизациялаш учун сарфланган хар бир пул бирлигидаги харажати ҳисобига олган даромадини баҳолаш имконини беради. - ҳисобланган курсаткич 1 га тенг ёки ундан катта булса, корхонада инновацион бошқарув мавжуд деб баҳоланади; - курсаткич 0 га тенг булса, корхона инновацион бошқарувга эга булмайди.

Юқорида келтириб утилган корхона инновацион бошқаруви самарадорлигини баҳолашнинг турли илмий-назарий усуллари умумлаштирган ҳолда, бугунги кунда умумқабул қилинган ягона баҳолаш амалиёти шаклланмаган деган хулосага келиш мумкин булади. Корхоналар инновацион бошқаруви самарадорлигини баҳолаш мақсадида амалга оширилаётган тадқиқотларнинг мақсади, вазифалари, объекти ва унинг предметидан келиб чиққан ҳолда иқтисодчи олимлар томонидан турли баҳолаш услубиётларидан параллел равишда фойдаланилишини кузатиш мумкин булади. Мазкур вазиятни инобатга олган ҳолда, мамлакатимиз амалиёти учун хос булган нафакат корхона балки, у хужалик фаолияти юритаётган тармоқнинг яхлит ҳолда инновацион бошқаруви самарадорлигини комплекс баҳолашнинг илмий-услубий асосларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Бунда хориж мамлакатлари иқтисодчи олимлари, шунингдек, халқаро ташкилотларнинг етакчи мутахассислари томонидан корхоналар инновацион бошқаруви самарадорлигини баҳолаш услубиётларини умумлаштирган корхонанинг инновацион ривожланиши ҳолатини тавсифловчи курсаткичлар тизимидан фойдаланиш зарур.

Хулоса: Кейинги йилларда мамлақати-мизда саноат корхоналари томонидан таклиф этилаётган услубиётга асосланган ҳолда инновацион

бошқарув буйича хисоботларини шакллантириш орқали нафакат корхоналар, балки, мам-лакатимиз ик, тисодиётининг инновацион ривож-ланганлик даражасини баҳолаш, шунингдек, мав-жуд камчиликларни аниқлаш ва уларни бартараф этишга қаратилган давлат дастурларини ишлаб чиқиш учун етарли даражадаги маълумотларни жамлаш имконини беради. Бу эса узок муддатли истикболда мамлакатимизда инновацион ривожланиш стратегиясини муваффақиятли амалга оши-рилиши учун замин яратади.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Узбекистан Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Муро-жаатномаси. - <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>
2. Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the Covid-19 Crisis / World Intellectual Property Organization, 2021. - p. 226. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf
3. Гонин В.Н., Кашурников А.Н. Совершенствование методики оценки эффективности инновационной деятельности предприятий электроэнергетики региона в условиях ограниченных ресурсов // Вестник Забайкальского государственного университета. - 2013. - № 3 (94). - с. 124-131
4. Дубровина Н.А., Храмова Е.С. Метод оценки эффективности инновационной деятельности промышленного предприятия // Вестник Самарского государственного университета. - 2013. - № 4. - с. 137-146.
5. Евдокимова Т.В. Анализ генезиса теоретических подходов к понятию и оценка эффективности // Вестник Томского государственного универси